

Проблемы микроклонального размножения отдельных сортов картофеля

Авторы: Луговцова Светлана Юрьевна, Ступко Валентина Юрьевна, Помыткин Николай Сергеевич

Организации: Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Актуальность: Коэффициент размножения картофеля *in vitro* значительно влияет на экономическую эффективность получения маточных растений для производства миниклубней в теплицах и аэропонике.

Влияние скорости формирования междоузлий на эффективность микроклонального размножения при длительности цикла 21 сутки.

Одинаковыми буквами отмечены значения статистически не различающиеся в пределах одного сорта при $p < 0,05$; статистически значимые различия между сортами * – при $p < 0,05$, ** – при $p < 0,01$.

Условия эксперимента: Стимуляция роста внесением фитогормонов: среда Мурасиге-Скуга (МС) с добавлением ИУК (0,5-1,5 мг/л) и ГКЗ (1-3 мг/л)

Низкая скорость роста побегов и корней сорта Садон (даже в присутствии ИУК и ГКЗ) мелколистность, образование микроклубня без формирования стебля, кущение и одревеснение побегов.

Проявляя себя, как адаптивный сорт в полевых условиях, Садон довольно медленно растет в условиях *in vitro*, формируя небольшое число междоузлий. Плохо развитые верхние листья делают такие микрорастения малопригодными для аэропонных установок.